

Seminarios Ecosociales, minería artesanal y sustitución de cultivos ilícitos

Un diálogo entre los consejos comunitarios de la Toma (Cauca) y Triángulo de Telembí (Nariño) en el sur occidente colombiano.

Por: Vladimir Hernández Botina
<https://orcid.org/0000-0002-1922-5264>
vlahebo@gmail.com

1. Presentación

Este documento constituye un acercamiento a dos iniciativas comunitarias que, en el suroccidente de Colombia, caminan alternativas de vida vinculadas a la minería y la sustitución de cultivos ilícitos.

Los diálogos que aquí se registran hacen parte de la sesión del 29 de mayo de 2026 del Ciclo de Seminarios Ecosociales, desarrollado por la Fundación Suyusama. Dicho ciclo constituye un proceso de reflexión territorial encaminado al análisis de las transiciones necesarias hacia un desarrollo sostenible, resiliente y socialmente equilibrado en la región andina, y comprende lo “ecosocial” como un enfoque que concibe los sistemas ecológicos y las dinámicas sociales como fenómenos profundamente interconectados.

El texto que se presenta a continuación, elabora relatos y propone conclusiones a través de las voces de Pablo Elías Angulo y Aníbal Vega Lucumi, panelistas invitados a la sesión en mención, así como del público asistente. En su desarrollo metodológico, este espacio tuvo como facilitador al Dr. Germán Moriones, antropólogo de la Universidad del Cauca, quien guió el diálogo abordando como ejes temáticos: las necesidades que llevan a las comunidades a contemplar ejercicios de sustitución de cultivos y las lógicas bajo las cuales acontece la minería artesanal, la percepción de los territorios más allá de la minería y los cultivos ilícitos,

y la importancia de la organización comunitaria frente a la presencia o ausencia del Estado.

2. Sustitución de cultivos ilícitos y agrominería, alternativas desde Roberto Payán - Nariño y Suárez - Cauca

2.1. “El uso de la mata de coca no es propio de nuestros territorios”

Pablo Elías Angulo es un líder y abogado que hace parte del Consejo Comunitario del Triángulo de Telembí, zona administrativa que comprende los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas.

Pablo aclara que, si bien en algunos espacios se sitúa a su municipio –Roberto Payán– como parte de la región pacífica, este en realidad está ubicado en la subregión Telembí del departamento de Nariño y se constituye como “un municipio de sexta categoría... donde las familias estamos cansadas de tanta violencia”, y “donde el gobierno nacional muy poco hace presencias con inversiones sociales”.

Pablo explica que allí en su territorio, los proyectos de sustitución de cultivos adelantados por el gobierno nacional de Colombia representan una oportunidad que surge en el marco de los acuerdos de paz, y que aunque en periodos de gobierno pasados se presentaron fracasos –como en el caso del PNIS–, el consejo comunitario al que representa, continúa dispuesto, esto a pesar de que la iniciativa del gobierno actual –RenHacemos– ya presenta retrasos.

Como parte de la recuperación de la confianza entre la comunidad y el gobierno nacional, y tras el fracaso del PNIS, Pablo cuenta que el Consejo Comunitario del triángulo de Telembí ha propuesto la firma de un acuerdo en el que se contemplan:

1. La construcción de la carretera que comunica a San José (km 85) con la Guayacana, con el fin de que la comunidad cuente con una vía a través de la cual pueda poner en circulación la producción local.
2. Creación de un centro de acopio en el que las familias puedan almacenar su producción y donde puedan llegar nuevos compradores.
3. La implementación de los programas sociales que el Gobierno oferta a nivel nacional, con el fin de brindar oportunidades que permitan “salir del flagelo de la violencia”, flagelo que hoy en día no solo está ligado a los cultivos ilícitos, sino también al fortalecimiento de la minería ilegal.

Como resultado de dicho acuerdo, al municipio de Roberto Payán ya han llegado los primeros subsidios de sustitución de cultivos. Subsidios que, de momento, permiten que las familias le apuesten a “productos lícitos que permitan vivir tranquilos”, como el cacao, el plátano, el ají, el naidí y el azaí, entre otros.

En Roberto Payán todas las familias han sido víctimas de la violencia, por eso “tenemos ese agradecimiento con el gobierno nacional, por estos dos años de tranquilidad” dice Pablo tras explicar que, gracias a las mesas de diálogo con los grupos armados, la comunidad hoy puede transitar sin miedo.

Ahora bien, a pesar del agradecimiento que Pablo manifiesta al gobierno, recuerda que cuando llegó la hoja de coca en los años 90, llegó como una oportunidad, y que a través de ella las familias mejoraron sus condiciones de vida y pudieron enviar a sus hijos a estudiar, “aunque el cultivo vino atado a la violencia”, y que por lo tanto, desde el Consejo Comunitario se ha propuesto un proceso de sustitución gradual, en el que a medida que esas mismas oportunidades se vayan dando a través del cultivo de cacao, por ejemplo, se irá avanzando en sustituir la hoja de coca.

“Sabemos que el gobierno a veces cumple y a veces no” concluye Pablo Elías Angulo frente a los compromisos adquiridos por las entidades de sustitución, y narra cómo a pesar de ello, la comunidad de Roberto Payán siempre “ha ido avanzando” frente al mejoramiento de sus condiciones de vida, en algunos casos incluso, asumiendo la atención a vías e infraestructuras a través de mingas y jornadas comunitarias.

Lo anterior, siempre en la búsqueda de garantías para una transición hacia economías que les permitan vivir con tranquilidad, que hagan realidad el sueño de que su municipio sea un destino del que se hable no sólo en el marco del conflicto sino que se contemple también como destino turístico y donde además, las comunidades puedan encontrarse de nuevo alrededor “de los arrullos y el currulao”, expresiones culturales que la violencia y los cultivos ilícitos también les ha arrebatado.

2.2. La “agrominería” una posibilidad desde La Toma (Suárez - Cauca)

Con la pandemia llegaron a La Toma - Cauca personas provenientes del sur del país que ofertaban altos precios por la tierra. Estas personas “querían sembrar coca” y a ellas se unieron “algunas del territorio”, sin embargo, al advertir que la minería ancestral representaba una mejor alternativa de vida, “dejaron los cultivos abandonados” e incluso, algunos de los forasteros, “decidieron quedarse trabajando en la mina con nosotros”, cuenta Aníbal.

Aníbal Vega Lucumi es docente y autoridad del Consejo Comunitario de La Toma, un consejo cuya incidencia cobija al municipio de Suárez en el departamento del Cauca, y que según cuenta el propio Aníbal, se considera “emblemático a nivel nacional por sus luchas de resistencia y persistencia”, ancladas a la certeza de que, “el territorio es la vida y la vida no se vende”.

Para introducir la conversación en relación a la minería artesanal en La Toma, Aníbal recurre a una canción en cuya letra se puede escuchar:

“Buenos días compadrito, me dijeron que se va,
no se si va para Cali o se va para Bogotá.
Miralo bien compradito, mirá lo que vas a hacer
protejamos el territorio, pensemos en la niñez”

La referencia cultural no sucede al azar, en este consejo comunitario, la minería artesanal no constituye únicamente una actividad comercial, pues al tratarse de un legado ancestral, hace parte del núcleo de la organización comunitaria y territorial. “La Toma data de 1636” explica Aníbal y añade que, desde entonces, el oro ha constituido el recurso a través del cual “se ha logrado mantener a las familias de generación en generación”.

“El oro es el recurso de subsistencia” y por lo tanto, la minería artesanal, “el renglón más importante de los planes del buen vivir que tenemos en el consejo comunitario”, concluye Aníbal.

Así y en función de la organización en torno a la extracción artesanal del oro, en la Toma - Suárez, de la mano y el pensamiento de Aníbal y otras personas del Consejo Comunitario, se acuñó el término *agrominería*, una propuesta que invita a la reducción radical del impacto del proceso extractivo, en pro de una ecología y alternativa de vida, en la que el socavón minero convive con la de agricultura limpia, el turismo comunitario y las economías de subsistencia.

“La minería que nosotros hacemos es una minería de socavón hecho a pico y pala, alrededor tenemos el *pan coger*... si algún minero usa por ejemplo mercurio, tiene una sanción” y “para la venta de la décima de oro buscamos mercados locales”. “Todo... fortalece la economía propia y reduce el riesgo de que las familias se vayan a la economías ilícitas” contextualiza el líder de la Toma.

Esta perspectiva es evidente también en la propuesta educativa del territorio, propuesta que se conceptualiza a través de ejes que Aníbal describe con orgullo: “el primero es territorio y paz, este eje vincula, “todo lo que tiene que ver con la minería ancestral o limpia, pero también, con la parte agrícola o pecuaria”, el segundo eje es el “arte y cultura”, allí de la mano de “nuestro proceso agrominero, los artistas fortalecen la música tradicional y... de resistencia”, a través de la cual “transmitimos el mensaje de nuestra comunidad”. El tercer y cuarto eje están relacionado con la medicina tradicional, los saberes y el conocimiento de los mayores, “allí articulamos las plantas que curan y ayudan a que se pueda conseguir unas mejores condiciones laborales en la mina”, aprendiendo por ejemplo, “a curar el oro sin usar químicos”.

La agrominería, en tanto está ligada a una actividad que se desarrolla a través de prácticas específicas – extracción minera de manera artesanal–, tiene como sujeto principal a la persona que la realiza –la o él minero artesanal–, y por lo tanto, se enfoca en la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo, pero también en su reconocimiento como sujeto político y articulador de la economía, la agricultura, la educación, la cultura y la medicina.

Al respecto, Aníbal cuenta que, “hay avances con la ley 70 y la acogida del concepto de agrominería”, pero que aún se hace necesario que dicha práctica “sea reconocida como actividad económica, para que así los mineros puedan vender su oro” sin que este sea considerado un producto de la minería ilegal. “El gobierno nacional debe respetar los capítulos étnicos que enmarcan la minería ancestral que nosotros tenemos” e impulsar “una transición a la normalización que sea acorde a los usos y costumbres”, aclara el líder y enfatiza: “nosotros tenemos como referencia otros tipos de minería que se practican alrededor –del territorio– y no los queremos... en los lugares donde hay concesión minera se estableció una base militar, ahora no podemos acercarnos por miedo a que hayan enfrentamientos... la gran minería viene acompañada de actores armados legales e ilegales”, también “rechazamos el uso de mercurio y rechazamos el uso de maquinaria porque destruye las arterias fluviales”.

La Toma seguirá defendiendo la cultura minera a través de la cual concibe su territorio, “aunque a raíz de ello muchos líderes hayamos sido amenazados” dice Aníbal, o aunque tal y como sucedió en el 2000, quienes entregan las concesiones mineras intenten despojarles de su identidad y su historia, argumentando que en las zonas de explotación “no existen comunidades negras”. “El territorio es la vida y la vida no se vende”.

2.3. Voces que escuchan

Las voces de Aníbal Vega y Pablo Elías despiertan reflexiones entre las y los escuchas del panel en el que dialogan, ellas y ellos, en su mayoría estudiantes de la Maestría en Estudios Interculturales del Desarrollo de la Universidad Javeriana e

invitados de la Fundación Suyusama, desde una mirada externa a los territorios en los que acontecen las iniciativas en torno a las cuales sucede la conversación, proponen análisis y alternativas que se organizan a continuación:

Como primera medida, llaman a comprender las categorías como un recurso que permiten ordenar el pensamiento, más no como determinantes de la realidad o como metas a alcanzar. Desde esta perspectiva se invita por ejemplo, a no romantizar ni generalizar la categoría minería artesanal, en tanto, no todas las experiencias que se comprenden dentro de ella, acogen como en el caso de La Toma - Cauca, una concepción ecológica del territorio.

Una situación similar sucede con las concepciones de minería legal y minería ilegal, situación en la que el adjetivo legal, parece ocultar el impacto de la actividad minera sobre los ecosistemas, las condiciones biofísicas y en algunos casos, como en el que describe Aníbal, el hecho de que este tipo de minería, viene acompañado de procesos de militarización que en contextos de conflicto, exponen a la población civil a escenarios de violencia.

Siguiendo la línea de la actividad minera, entre los aportes de las y los asistentes al espacio de diálogo, se hace mención de territorios como Barbacoas en el Triángulo de Telembí, en los que además de extracción la comunidad desarrolla procesos de transformación de los minerales, como sucede con el oro y la filigrana. Y se llama la atención sobre el desconocimiento de esta actividad en los programas y narrativas que promueven o estudian la minería en el sur occidente colombiano.

Tanto en el caso de la agrominería como de la sustitución de cultivos ilícitos, surge el interrogante en torno al manejo de suelos y recuperación de los mismos, y en el diálogo con los panelistas, se evidencia que si bien hay una perspectiva de gestión ecológica del territorio, no existen protocolos específicos enfocados en devolverle al suelo su riqueza tras las actividades mineras o el monocultivo con fines ilícitos. En ese sentido, desde las y los invitados a la sesión del seminario, se identifica la agroecología como una práctica susceptible de ser promovida en los contextos que se abordan.

2.4. Sistemas ecológicos y dinámicas sociales

Desde la perspectiva ecosocial –que se propone en la presentación de este documento–, las experiencias de los panelistas del ciclo de seminarios, evidencian cómo las narrativas territoriales, las formas de organización y las expresiones tanto económicas como culturales, se desarrollan en estrecho vínculo con las condiciones de los ecosistemas en los que surgen. Propuestas como la agrominería en el Cauca

y la sustitución de cultivos ilícitos por cacao en Nariño, por ejemplo, surgen gracias a un diálogo histórico entre las comunidades y las condiciones biofísicas de cada contexto.

En medio de ese diálogo, surgen fenómenos y expresiones que dotan de sentido y sitúan las búsquedas y alternativas que cada comunidad propone. Entre dichos fenómenos y expresiones, y desde la perspectiva de las dos experiencias compartidas en la sesión del ciclo de seminarios al que este documento hace referencia, se identifican:

1. Las prácticas que dan pie a los procesos organizativos en torno a la minería artesanal y la sustitución de cultivos ilícitos en Suárez y Roberto Payán respectivamente, surgen y se mantienen, como parte de la búsqueda de alternativas de subsistencia, y como tal, los réditos que de ellas surgen, están encaminados al mejoramiento y sostenimiento de la calidad de vida.

Lo anterior se manifiesta explícitamente en el caso de la minería artesanal, enfatizando además que dicha actividad tiene un carácter ancestral, cuya aparición está ligada a la llegada del pueblo afro al territorio del Cauca en 1636 y que desde entonces, constituye un medio que ha permitido el sostenimiento de las familias.

En el caso de Roberto Payán, la siembra de hoja de coca de uso ilícito, surge precisamente como una oportunidad para afrontar la pobreza y garantizar a la comunidad condiciones de vida. Así, la búsqueda de medios de subsistencia en este caso, es un condicionante para el avance en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, en tanto la comunidad, si bien anhela poner fin a la violencia ligada a ellos, se niega a perder aquello que de alguna manera garantiza su pervivencia y el mejoramiento de sus condiciones de vida desde el ámbito económico.

2. El foco organizativo de las experiencias participantes en el ciclo de seminarios que se aborda en el presente documento, son los consejos comunitarios, entidades que en Colombia están encargadas de administrar

tierras y territorios colectivos de las comunidades negras. Lo anterior evidencia su liderazgo y la capacidad, en cuanto a la gestión, materialización y defensa de alternativas de vida que procuran un desarrollo sostenible, resiliente y equilibrado.

3. Tanto la experiencia del Cauca como la de Nariño, proponen a partir de las prácticas o acciones que promueven, una transición a modelos de organización situados y acordes a los roles que cada experiencia requiere. En el caso de Roberto Payán se propone transicionar a un modelo que gira en torno a la producción agrícola con enfoque en la exportación e internacionalización, así como en la prestación de servicios turísticos, mientras que en La Toma - Suárez, la propuesta gira alrededor del reconocimiento y consolidación de un sistema de espacios, roles y principios que cobran sentido en función de la agrominería.

Dichas propuestas, revelan un vínculo profundo entre las condiciones biofísicas del territorio, el o los trabajos que gracias a ellas se desarrollan y las formas de organización que en torno al trabajo surgen. Si bien lo anterior no constituye un descubrimiento, si es un recordatorio de que las expresiones organizativas y los modelos de gestión del territorio surgen desde las prácticas propias y no mediante la réplica e imposición de categorías o modelos externos.

4. Tanto la experiencia de sustitución en Roberto Payán como la minería artesanal en Suárez, hacen mención de la cultura desde una perspectiva que vincula pero que no se limita a las expresiones artísticas. sino que aborda además dimensiones de memoria, económicas y por supuesto organizativas.

Así por ejemplo, la minería artesanal se reconoce como un legado ancestral en torno al cual, se articulan otras dimensiones de la vida como el alimento, el aprendizaje o transmisión de conocimientos, las artes y la medicina, mientras que, el proceso de sustitución de cultivos aborda la cultura como un indicador de bienestar, cuya consecución se mide en el retorno de prácticas

comunitarias ancestrales en torno a los arrullos, el currulao y la siembra de productos propios como el plátano y el naidí.

Este fenómeno, resulta importante de observar, en tanto permite comprender que los discursos de fomento y acompañamiento de estas iniciativas, no deben limitarse o abordarse únicamente desde una dimensión económica o de acceso a los recursos, sino que además, deben abordar ejercicios de reconocimiento, restitución y memoria de prácticas culturales que han sido expuestas a procesos de borramiento o despojo.

5. Las dos experiencias que se contemplan en esta relatoría, se desarrollan en territorios afectados históricamente por la presencia de grupos armados vinculados tanto a la presencia de cultivos ilícitos como a la actividad minera legal e ilegal. Dicha situación atenta contra la tranquilidad y libre movilidad de las comunidades que, desarrollan actividades de subsistencia en sus territorios, sin importar si estas están relacionadas o no con los intereses de los grupos en mención.

En el marco de la gestión territorial y comunitaria, este fenómeno requiere de alternativas integrales que comprendan las dinámicas del conflicto y su afectación a la población civil, “en un territorio en el que se entregó una concesión minera se construyó una base militar, ahora nosotros –la comunidad– no podemos acercarnos al lugar”, por temor a quedar atrapados en medio de un enfrentamiento, cuenta Aníbal Vega de Suárez - Cauca al respecto.

La experiencia narrada por Pablo Elías Angulo de Roberto Payán - Nariño, parece brindar una respuesta frente al problema, en tanto allí afirma él, las mesas de negociación del Estado con los actores del conflicto, han permitido que entre los años 2025 y 2026 se vivan momentos de tranquilidad, sin recurrir necesariamente a estrategias de militarización.

6. En Suárez y Roberto Payán, las comunidades reconocen en su riqueza biocultural, un potencial turístico que se constituye como aspiración, como

una promesa que además de diversificar las fuentes de ingresos económicos de los pobladores, permite la construcción de nuevas narrativas que, rompen con el estigma que la violencia y la pobreza han impuesto sobre estos territorios.

3. Conclusiones y retos

El impulso y sostenimiento a alternativas de vida alrededor de la sustitución de cultivos y la minería artesanal, requieren de una mirada integral que, reconozca las prácticas de subsistencia como parte de la cultura y por tanto de un entramado de relaciones complejas que se expresan a partir de las narrativas de territorio y de las formas propias de gestión y organización del mismo.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las acciones de impulso de los procesos de sustitución y sostenimiento de la minería artesanal, deben contemplar además del apoyo en función de los eslabones de producción y comercialización de productos, el acompañamiento en la búsqueda de una mejor calidad de vida para las comunidades, comprendiendo de manera situada sus expectativas y anhelos.

Frente al impacto del conflicto armado, se hace necesaria la evaluación diferencial y territorial de las políticas adoptadas por el Estado, además de la disposición a continuar con aquellas que las poblaciones identifican como exitosas y de reestructurar aquellas que son percibidas como no beneficiosas o problemáticas.

Desde la perspectiva de la agrominería y la minería artesanal, se deben fomentar estrategias de normalización que valoren las prácticas tradicionales, enmarcándolas no solo desde la mirada técnica de la actividad económica, sino también desde la perspectiva de la salvaguarda de los usos y costumbres del pueblo afro. Dicha valoración, debería permitir –desde lo productivo– garantías de comercialización del oro de la actividad artesanal, así como el reconocimiento –desde lo cultural– de los procesos de transmisión de las prácticas y saberes asociados.

En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, es prioritario que el Estado dé cumplimiento a los compromisos contraídos, estimulando de esta manera la continuidad del programa RenHacemos e incrementando el número de hectáreas en las que los cultivos de hoja de coca son reemplazados por cacao y productos locales. Además el programa deberá buscar mecanismos que garanticen su continuidad más allá del periodo de gobierno actual 2022 - 2026.

Frente a las expectativas que genera el turismo como actividad económica complementaria, las iniciativas de impulso de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y normalización de la agrominería, podrían adelantar acciones de fortalecimiento de capacidades y creación de experiencias y narrativas que, articulen los entramados bioculturales de los territorios, combatan el estigma del conflicto armado y la pobreza, y consoliden atractivos turísticos.

Comprendiendo que la perspectiva educativa es un anhelo que se enmarca, en el caso de Roberto Payán en un indicador de mejoramiento de la calidad de vida y en el caso de Suárez, en un instrumento que permite la transmisión y apropiación de las prácticas de la agrominería, las acciones que involucran a estas comunidades, deben considerar mecanismos que materialicen desde el ámbito educativo, tanto condiciones de acceso como posibilidades para la implementación de modelos educativos propios.